

ISSN 0321-2017

О

М

И

С

О

М

Политические
Исследования

1991

март -
апрель

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ В ЗАКАВКАЗЬЕ: ПРЕДПОСЫЛКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

А. Н. Ямсков

The author analyses ethnic conflicts in Transcaucasia. He shows that the conflicts go through a number of stages. Each stage needs a specific treatment since the character of conflict and demands of those involved are different.

The article presents a typology of conflicts. Four major types are characterised — socio-economic, linguo-cultural, state-territorial, separatist. The fourth type is being approached by the national movements of Georgia and, to a lesser extent (due

to geopolitical reasons) Armenia. The third type can be observed in Azerbaijan.

The second type can be observed in south and south-west of Georgia or at south and north of Azerbaijan. The first type is not very visible but actually forms a kind of a background throughout the whole region.

The author discusses possible approaches to the solution of various conflicts in Transcaucasia. The basic precondition to the solution, he thinks, is establishment of state of law.

75

Не будет преувеличением вывод о том, что в последние годы именно межнациональные конфликты определяют характер политических процессов во многих регионах Советского Союза. Вполне естественно, что в подобных условиях — после снятия идеологических запретов — на смену обильным апологетическим трудам о национальной политике в СССР приходят достаточно многочисленные исследования, нацеленные на объективный и даже критический анализ происходящего. В них пока господствует стремление ответить на вопрос, *что происходит*, предложить, *что должно быть* в сфере межнациональных отношений, *как этого можно достичь*.

До сих пор почти нет, на наш взгляд, работ, специально посвященных анализу всего комплекса предпосылок современного кризисного состояния межнациональных отношений или разработке понятийно-терминологического аппарата исследований этой проблематики. Нет пока и детальных классификаций (или хотя бы относительно полных реестров) предпосылок межнациональных конфликтов; в их типологизации тоже делаются лишь первые шаги. Все это не только затрудняет сопоставление разнообразных, порой противоположных взглядов исследователей и использование их рекомендаций. Тормозятся и дальнейшие научные разработки проблем межнациональных конфликтов, призванные ответить в первую очередь на вопросы, *почему это происходит, к чему это ведет*.

ЯМСКОВ Анатолий Николаевич, кандидат исторических наук, научный сотрудник Института этнологии и антропологии АН СССР.

Настоящая работа представляет собой попытку хотя бы частично восполнить отмеченный пробел на основе обобщения данных о событиях в Закавказье, в том числе в Нагорном Карабахе*, где автор в 1983—1990 гг. работал в этнографических экспедициях, продолжавшихся в общей сложности почти год. Сформулированные на материалах этого региона выводы могут, как мне кажется, иметь значение и для анализа ситуаций в других частях страны.

* * *

Как известно, в основе осознания национальной принадлежности лежит оппозиция «мы — они», которая возникает только при контактах с представителями другой национальности и всегда переносится в область межнациональных отношений. Эти отношения могут быть благоприятными, если в общественном сознании двух народов превалирует единая идеология или религия, т. е. имеются примерно одинаковые цели и жизненные ценности, либо налицо противостояние одному внешнему противнику. Но, видимо, исторически чаще встречаются нейтральное или неблагоприятное восприятие соседних народов. Таким образом, межнациональные отношения в точном, узком смысле этого понятия (т. е. взаимные оценки) проявляются на уровне общественного сознания. Потому их не стоит смешивать с межнациональными связями в политике и экономике или с контактами в языке и культуре, хотя бы в последних и наблюдались отчетливые взаимовлияния и обоюдные заимствования. Например, при довольно негативном отношении армян и азербайджанцев друг к другу у них веками существовали тесные экономические связи, имеются культурные заимствования.

76

Впрочем, различия между отмеченными тремя типами межнациональных отношений (позитивные — нейтральные — негативные) достаточно условны. С течением времени они могут переходить один в другой под влиянием изменившейся обстановки. Наиболее полно указанные различия отражаются в стереотипах взаимного восприятия, которые могут быть выявлены в ходе массовых этнопсихологических обследований. Полевые этнографические исследования также дают достаточные основания для суждений на эту тему.

Однако негативные стереотипы взаимного восприятия контактирующих народов сами по себе отнюдь не исключают возможности их длительного и мирного сосуществования в условиях чересполосного расселения и даже не предотвращают интенсивных миграций на этнические территории друг друга. Это доказывает, например, опыт армян и азербайджанцев в советское время, до начала карабахского кризиса. Следовательно, конфликтный тип межнациональных отношений должен быть выделен особо; он хотя и предполагает предшествовавшее негативное восприятие народами друг друга, но отнюдь не сводим лишь к этому явлению.

Вероятно, под межнациональным конфликтом можно одновременно понимать взаимодействующие реалии, сосуществующие на двух разных уровнях. С одной стороны, на уровне общественного сознания он означает определенный тип восприятия или отношения к другому народу, который определяется не просто негативной, но именно конфронтационной установкой. Иными словами, на место пассивного неприятия и пренебрежения приходят настроения активного противостояния и прямого, подчеркнутого противопоставления. С другой стороны, на уровне общественной жизни о межнациональном

* Более подробный анализ армяно-азербайджанского конфликта по поводу Нагорного Карабаха содержится в статье автора, включенной в сборник «Национальные процессы в СССР» (М., «Наука», 1991).

конфликте как реальном феномене политического процесса можно говорить только тогда, когда возникает и организационно оформляется относительно влиятельное национальное движение, ставящее своей целью изменение сложившегося ранее и прежде бывшего привычным либо терпимым положения в какой-то важной сфере жизни. Отсюда вытекает, что в каждой конфликтной ситуации есть и ее инициатор.

Определение в научном исследовании национального движения как инициатора межнационального конфликта вовсе не означает изначально отрицательного отношения к этому движению. Ведь зачастую стремление к переменам бывает объективно вполне обоснованным и социально справедливым. Но на уровне массового сознания — особенно в случаях, когда конфликт становится затяжным и приводит к кровавым столкновениям и крупным экономическим издержкам, — отношение к инициатору перемен у других, прямо не втянутых в конфликт народов, обычно складывается негативное. Причины же стремления «возмутителей спокойствия» к этим переменам зачастую остаются малоизвестными либо явно недооцениваются. Так, кажется, случилось по отношению к армянам на юге России.

Возникшее и стремящееся к изменению существующего положения вещей национальное движение прежде всего вполне обоснованно встречает противодействие официальных властей, создавших и по инерции продолжающих первое время поддерживать статус кво. Затем, рано или поздно, оформляется ответное национальное движение народа, чьи интересы, реально либо мнимо, пытаются нарушить инициаторы перемен.

Таким образом, под межнациональным конфликтом ниже понимается именно *политический конфликт* между соперничающими общественными движениями, созданными для защиты национальных интересов, или, на ранней стадии, конфликт между подобным общественным движением и государственными структурами. Отличительной чертой межнационального конфликта является то, что хотя бы одна из его сторон в своих действиях опирается только на общественные структуры, т. е. в первую очередь на самоорганизовавшихся непрофессионалов. Это своеобразие накладывает сильнейший отпечаток на развитие конфликта.

Но принципиально иной, уже межгосударственный, характер будет иметь политический конфликт на почве несовпадения национальных интересов, если в нем противоборствующими сторонами открыто выступают независимые государственные образования. В чрезвычайных обстоятельствах (например, при повторении погромов, массовых убийств и изгнания соотечественников из соседней республики) они могут использовать в своих целях контроль над транспортными путями и средствами связи, милицию и вооруженные формирования.

Показателен в этом плане армяно-азербайджанский конфликт, начавшийся, как известно, в конце 1987 г. с обращений и митингов уже тогда достаточно организованного армянского движения в Нагорном Карабахе. Первоначально власти самой Автономной области, республиканское и союзное правительство пытались его замолчать, погасить путем мелких уступок и дискредитации лидеров. Но это не принесло ощутимых результатов. Ответное же национальное движение азербайджанцев формировалось около полутора лет. К осени 1989 г. оно приобрело не меньшие размах и организованность, чем армянское. Теперь в обеих союзных республиках реальным авторитетом (а в Армении после парламентских выборов 1990 г. и формальной властью) пользуются соперничающие национальные движения. Уже появилась поэтому возможность перерастания межнационального армяно-азербайджанского конфликта в межгосударственный конфликт суверенных республик Армении и Азербайджана.

В принципе межнациональные конфликты могут, видимо, протекать в ненасильственной форме и разрешаться в ходе легальной политической борьбы между противостоящими национальными движениями. Каждое из них, как правило, объединяет на почве национальных интересов иногда даже формально не связанные друг с другом течения, общества и партии. Поэтому никак нельзя отождествлять рассматриваемые конфликты с такими их нередкими трагическими спутниками, как прямые столкновения сторон с применением насилия и человеческими жертвами. Конфликты как таковые и столкновения — это все же разнопорядковые, хотя и тесно связанные друг с другом явления. Прямым поводом для межнационального столкновения могут послужить как случайные, так и вытекающие из логики развития конфликта события, которые в действительности служат лишь «спусковым крючком» трагедии. Однако подлинные предпосылки конфликта, в том числе приведшего к межнациональным столкновениям, лежат глубже. Иногда их даже не особенно афишируют в лозунгах и требованиях, поскольку последние всегда подгоняются под текущую политическую конъюнктуру с ее приоритетами и официально признанными проблемами.

Представляется целесообразным разделить весь комплекс многообразных и разнородных предпосылок нынешних межнациональных конфликтов в Закавказье на три основные группы по их происхождению, временным параметрам и возможностям нейтрализации.

1. К *историческим факторам*, постоянно воздействующим на межнациональные отношения в регионе и принципиально не устранимым вообще либо в обозримом будущем, относятся: прошлое взаимоотношений народов (войны и набеги, бывшее политическое господство и подчинение); религиозные различия; культурные различия в широком смысле слова (от особенностей бытового поведения до специфики политической культуры).

78

2. Практически не поддаются оперативному регулированию *объективные условия* межнациональных отношений в регионе. Они складываются или меняются лишь в результате коренных переворотов в общественной жизни и государственно-политическом устройстве страны. К таким условиям относятся: территориальные — характер исторического (в данном случае — до 1917 г.) расселения народов, а также несовпадение этнических границ с границами существующих союзных и автономных республик и областей; государственно-правовые — фактически неравный политический статус народов или их частей из-за положенных в основу устройства СССР принципов жесткой привязанности нации к территории и иерархии национально-государственных (-административных) образований (союзные республики, автономные республики, автономные области). В настоящее время в данную группу можно также включить следующие условия: идеологические — кризис официальной государственной идеологии с ее интернационализмом и параллельный рост значения «национальной идеи» в формирующейся новой системе ценностей; социальные (общее снижение уровня жизни и обусловленный этим рост социальной напряженности как следствие экономического кризиса); политические, т. е. антагонизм или несовпадение целей между национальными движениями и органами власти при снижении авторитета последних и их неспособности вовремя пресекать насильственные действия экстремистов (как следствие политического кризиса).

3. Отличительной чертой *непосредственных причин* обострения межнациональных отношений, порождающих конфликтные ситуации, является возможность их устранения либо существующей нейтрализации в существующей политико-экономической обстановке или при некотором ее улучшении. Эти причины, обусловившие недовольство сложившимся положением и стремление к его изменению, могут быть разделены на: социально-экономические (не-

равенство в уровне жизни, различное представительство в престижных профессиях, социальных слоях либо органах власти); национально-культурные и языковые; этнодемографические.

Что касается последних, то в Закавказье, как и во многих других регионах СССР, из-за миграций в послевоенные годы заметно изменилось бывшее ранее привычным для жителей определенных территорий соотношение численности контактирующих народов. Это могло быть следствием как въезда лиц определенной национальности извне, так и (в районах с исторически смешанным национальным составом населения) выезда лиц преимущественно одной национальности, а отчасти и различий в естественном приросте живущих рядом друг с другом национальных групп. Инициатором межнационального конфликта при этом чаще всего выступают представители народа, начинающего терять свое бывшее численно доминирующее положение на данной территории.

Не исключено, что предложенный реестр предпосылок межнациональных конфликтов не полон даже по отношению к Закавказью. Тем не менее и они показывают, что лишь часть таких предпосылок прямо связана с феноменом этничности либо уходит в глубь веков. Гораздо большее их число — это приобретенные в многонациональном обществе национальную окраску или просто оцениваемые с позиций национализма, но в сущности своей социально-экономические и политические проблемы. При этом необходимо подчеркнуть необычайную сложность причинно-следственных связей в каждом межнациональном конфликте, где переплетаются и взаимно усиливают друг друга непосредственные причины, объективные современные условия и исторические факторы. Поэтому мало оправданны часто встречающиеся попытки сводить (пусть даже — «в первом приближении») резкие обострения политической ситуации на национальной почве к действию только одной — двух «ведущих» причин.

79

В частности, довольно распространены излишне упрощенные суждения о преимущественной (если не исключительной) социально-экономической природе межнациональных конфликтов. В действительности же непосредственные причины экономического и социального характера обычно играют достаточно важную роль только на первой стадии развития конфликта. Хотя даже тогда они получают непропорционально сильное отражение в средствах массовой информации и лозунгах национальных движений. Впрочем, выдвигание на первый план социально-экономических требований, как наиболее понятных первоначально политически пассивному населению, вполне понятно. В дальнейшем, по мере углубления межнационального конфликта, роль таких аргументов неуклонно снижается.

Рассмотрим корни *экономической «составляющей»* межнациональных конфликтов. Основу функционирования народнохозяйственного комплекса в СССР долгие годы составляло, как известно, централизованное (в масштабах Союза и республик) объединение и уравнительное перераспределение финансовых средств и товаров — как бы из «общего котла». Уровень жизни в районах, областях и республиках поэтому мало зависел от экономической эффективности общественного хозяйства и реального вклада их жителей в экономический потенциал страны. Ныне порочность сверхцентрализованной дистрибутивной системы осознана широкой общественностью. Причем население каждого региона Союза считает главной жертвой этой системы именно свой уровень жизни. В многочисленных случаях несовпадения национальной принадлежности лиц, перераспределяющих средства и руководящих государственной экономикой на уровне союзного и республиканских правительств, и населением территорий, испытывающих результаты подобных действий, все экономические ошибки и даже объективные трудности воспринимаются как

следствие национального притеснения или пренебрежения. Именно это и случилось в Нагорном Карабахе*.

И сегодня люди требуют от «центра» (союзного или республиканского) вернуть им «свое» — реально либо мнимо отторгнутые плоды их трудов. Вероятно, единственный выход из подобных ситуаций — скорейшее предоставление экономической свободы предприятиям и гражданам, ликвидация уравнительного перераспределения «сверху», т. е. переход к рынку. Несомненно, рынок увеличит и без того немалые различия в уровне жизни разных регионов и населяющих их народов. Таким образом экономические факторы межнациональных конфликтов все равно останутся. Но при этом они коренным образом трансформируются и, как это ни парадоксально, существенно ослабнут, да и сами конфликты по данному поводу примут более цивилизованную форму.

Общественная энергия, которая в существующей дистрибутивной системе затрачивается главным образом на выяснение того, кто, что и кому должен (кто кого «эксплуатирует»), в условиях рыночной экономики обратится на другие цели. Субъекты хозяйствования лишь строго фиксированную и известную всему местному населению долю налогов станут передавать в вышестоящие органы власти и управления. Львиная же часть налоговых поступлений будет расходоваться местными Советами в интересах жителей данной территории. Поэтому в новых условиях можно будет только просить помощи или налоговых льгот со стороны правительств республик и Союза.

Что касается *социальных причин* межнациональных конфликтов, то в условиях номенклатурной кадровой политики они особенно весомы в районах расселения национальных меньшинств, не имеющих статуса территориальной автономии. Таких районов в Закавказье очень много. Подбор и назначение высокооплачиваемых руководителей и специалистов до сих пор осуществлялся здесь «сверху» — властями района или республики из числа лиц, известных этим властям по итогам прежней работы или получивших (по направлениям районных организаций) соответствующую профессиональную подготовку. Поэтому закономерно, что подобные посты в селениях, как правило, занимали представители народа, составляющего большинство в районе, а должности районного уровня — представители «коренного» народа республики. В местах проживания национальных меньшинств номенклатурный принцип привел к появлению слоя руководителей, состоящего в основном из лиц другой национальности. В условиях подобной отчужденности управляемых от управляющих все факты некомпетентности, коррупции или просто непопулярные решения руководителей оцениваются населением сквозь призму межнациональных отношений, существенно их ухудшая.

* В середине 80-х гг. Армения заметно превосходила Азербайджан по большинству среднелюшевых показателей уровня жизни — производству товаров народного потребления (1190 и 635 руб.), объему платных услуг (137 и 100 руб.), средней величине денежных вкладов (1868 и 1195 руб.), розничному товарообороту в сельской местности (405 и 278 руб.) и т. п. Средняя продолжительность жизни составляла в Армении 73,3 года, в Азербайджане — 69,9 года. (Часть показателей рассчитана автором; первичные сведения см.: Народное хозяйство СССР в 1985 г. М., 1986; Народное хозяйство СССР за 70 лет. М., 1987).

Экономическую причину конфликта в Нагорном Карабахе в 1988 г. часто называли (без конкретных доказательств) в прессе. Именно эту причину в первую очередь попыталось нейтрализовать союзное правительство выделением целевых ассигнований и увеличением поставок товаров в НКАО. Однако проблема заключалась вовсе не в том, что армяне в Автономной области жили хуже, чем соседние азербайджанцы. Напротив, во многих отношениях первые жили даже лучше. Но армяне Нагорного Карабаха стремились к тому, чтобы их благосостояние определялось результатами только их труда. Они надеялись в таком случае иметь сходные с Арменией, т. е. более хорошие, условия жизни. Армяне НКАО знали, что в соседней Армении люди живут намного лучше, и были уверены, что их более низкий уровень жизни является намеренным результатом экономической политики властей Азербайджана.

Эту причину во многом должны устранить уже предпринимаемые шаги к освобождению производственных коллективов от бюрократической опеки и развитие территориального самоуправления населения. Весной 1990 г. национальным меньшинствам в местах их компактного проживания законом предоставлено право объявлять свои селения и районы «национальными», что также должно благоприятно отразиться на кадровой политике.

Национально-культурные и языковые причины межнациональных конфликтов в значительной своей части порождены тем, что в СССР, как уже было отмечено выше, признавалась только территориальная автономия с иерархической соподчиненностью одних национальных образований другим. При этом принципиально отрицалось право народов или их частей на национально-культурную, не привязанную к территории, автономию. Пример армянского населения Азербайджана хорошо раскрывает эту коллизию.

Как в Нагорном Карабахе, так и в других районах Азербайджана армяне имели и реально использовали право на развитие и применение родного языка и национальной культуры, школьное образование на родном языке либо его изучение в рамках школьной программы и т. п. Однако армянских учителей готовили только в центре НКАО — Степанакерте и в Баку. Получить же направление на учебу в вузы соседней Армении было невозможно. В школах проходили (на армянском языке) «Историю Азербайджана», тогда как в Армении изучается курс «История армянского народа», который не разрешалось преподавать в армянских школах Азербайджана. К тому же в этих курсах одни и те же исторические события нередко трактуются противоположным образом. Телевещание на армянском языке было организовано только в Нагорном Карабахе. Несмотря на многочисленные и настойчивые просьбы населения, ретрансляторы для приема в НКАО телепередач из Еревана не строились. К тому же жителей Нагорного Карабаха не устраивало малое, на их взгляд, время местного радио- и телевещания на армянском языке. Особый же протест вызывало то, что все эти вопросы решало республиканское, то есть «азербайджанское» в глазах армянского населения, правительство в Баку.

Принятый весной 1990 г. Верховным Советом СССР «Закон о свободном национальном развитии граждан СССР, проживающих за пределами своих национально-государственных образований или не имеющих их», в случае его исполнения, фактически снимет подобные проблемы.

Остановимся в заключение на *этнодемографических причинах* межнациональных конфликтов. Эти причины, связанные с активизацией миграционных процессов в послевоенные годы, воспринимаются вовлеченными сторонами, пожалуй, наиболее остро и болезненно. В общественном сознании каждого народа есть образ заселенной им «родной земли». В условиях СССР, где с 20-х годов проводилась политика жесткой привязки нации к территории и создания национальной государственности, этот образ тесно переплелся с осознанием всех структур власти на территории республик и автономий как «национальных». Считалось, что они призваны служить интересам только народа, официально признанного «коренным». И если национальная группа, давшая свое имя национально-государственному (-административному) образованию, теряла в силу ряда объективных причин былое положение, то этот сам по себе болезненный процесс воспринимался еще более драматично. Ведь происходящее оценивалось прежде всего как вытеснение «чужаками» со своей официально признанной Родины и из собственной государственности.

Например, в 1921—1979 гг. на территории преимущественно аграрного по характеру экономики Нагорного Карабаха абсолютная численность армян даже несколько уменьшилась из-за их активной миграции в города. Азербайджанское же население НКАО практически не было вовлечено в процессы урбанизации.

Его пополняли также мигранты из соседних районов Азербайджана. К тому же азербайджанцы имеют более высокий уровень естественного прироста. Поэтому за указанный период численность азербайджанцев Нагорного Карабаха выросла в пять раз, и их доля в населении увеличилась с 5 до 23 %. Представляется, что такая тенденция изменения национального состава жителей сыграла ключевую роль в формировании карабахского кризиса.

Эту причину межнациональных конфликтов можно отчасти снять, наделив местные Советы всех уровней правом действенного контроля за развитием экономики и, в первую очередь, за созданием новых либо закрытием ставших вакантными рабочих мест. Подобное решение возможно в рамках территориального хозрасчета. Он позволит косвенно, т. е. посредством экономических рычагов, регулировать въезд мигрантов иной национальности. Правда, это одновременно будет тормозить формирование рынка рабочей силы и сохранение единого экономического пространства. Впрочем, в многочисленных районах Закавказья с исторически смешанным национальным составом населения в любом случае останутся такие элементы указанной причины межнациональных конфликтов, как различия между народами в естественном приросте и в вовлеченности в процессы урбанизации.

* * *

Цели национальных движений, ставших инициаторами межнациональных конфликтов, во многом предопределяют потенциальную остроту ситуации, вероятные действия оппонентов и численность вовлеченных в эти конфликты людей. Задачи национальных движений и возможные внутри- и внешнеполитические последствия их действий могут служить основой для того, чтобы выделить следующие типы межнациональных конфликтов:

82

1. *Социально-экономические* конфликты, развертывающиеся под лозунгами выравнивания стихийно сложившегося или предполагаемого неравенства в уровне жизни, централизованном распределении средств либо в сравнительном социально-профессиональном положении народов. Национальные движения направлены в данном случае как против национальных меньшинств, так и — если эти движения базируются на национально-государственных (-административных) образованиях — против органов власти вышестоящих образований и ассоциируемых с ними народов.

2. *Культурно-языковые* конфликты, связанные с задачами защиты или возрождения функций родного языка, национальной культуры и обеспечения прав на реальную культурную автономию. Национальные движения обращены против вышестоящих (обычно республиканских) органов власти и ассоциируемых с ними народов.

3. *Территориально-статусные* конфликты. Их участники требуют изменения границ, повышения статуса, увеличения объема реальных прав или создания новых национально-государственных (-административных) образований. Главными мишенями для национальных движений являются органы власти соседних либо «вышестоящих» национально-государственных образований и ассоциируемых с ними народов.

4. *Сепаратистские* конфликты, вызванные требованиями полной независимости и выхода из состава СССР. Деятельность национальных движений направлена против центральных органов власти страны (т. е. «Москвы», «Кремля») и, так или иначе, против русского народа, с которым эта власть отождествляется на уровне массового сознания.

В Закавказье имеются конфликтные ситуации всех перечисленных типов. Так, осенью 1990 г. к созданию конфликтов четвертого типа вплотную

приблизились национальные движения Грузии и Армении. Но окончательный шаг им мешает сделать нерешенность острых внутренних конфликтов третьего типа: армяно-азербайджанского; абхазо-грузинского и осетино-грузинского. Однако, представляется, что национальное движение Армении вряд ли сможет до конца отстаивать полный разрыв с Союзом из-за особенностей геополитической ситуации в регионе. Весьма вероятно создание конфликтной ситуации четвертого типа в Азербайджане.

Ко второму типу конфликтов относятся ситуации в южной (армяно-грузинская) и юго-восточной (азербайджано-грузинская) Грузии, причем обе они уже начинают перерастать в более опасные конфликты третьего типа. Конфликты второго типа сложились в центральной Грузии (греко-грузинский), зарождаются в Азербайджане — на юге (талышско-азербайджанский) и севере (лезгино-азербайджанский, татско-азербайджанский). Однако из-за религиозной и культурной близости вовлеченных народов и малой численности перечисленных национальных меньшинств резкого обострения ситуации и эскалации конфликтов здесь, видимо, не произойдет.

Конфликтные ситуации первого типа в регионе не столь заметны из-за обилия и остроты более серьезных противостояний. Однако именно они во многом характеризовали армяно-азербайджанские отношения в городах и сельской местности Азербайджана вне Нагорного Карабаха. При этом социальные «низы» азербайджанского народа не устраивал в целом более высокий уровень материального благосостояния армян, а армянское население Азербайджана было ущемлено отсутствием равных возможностей для профессионального роста и социального продвижения.

Если рассматривать ситуацию в масштабах отдельных селений, то к первому типу сводятся межнациональные конфликты в русских селах Закавказья. Их жители резко отрицательно воспринимали практику заполнения лицами «коренных» национальностей руководящих постов и освобождающихся престижных либо высокодоходных вакансий специалистов сельского хозяйства, работников торговли, управления в сферах просвещения, здравоохранения и т. д. Однако будучи не в силах повлиять на кадровую политику местных властей, русские с 60-х годов стали все чаще выезжать из Закавказья. Во многих случаях они составляют уже меньшинство жителей в переселенческих селениях.

Недавние события в Закавказье показывают, что в случае вовлечения в них достаточно многочисленных народов конфликтные ситуации, как правило возникавшие с признаками первого и второго типов, имели тенденцию к углублению и приобретали черты третьего и даже четвертого типов. Примером опять-таки может служить карабахский кризис: первоначально он локализовался в НКАО и отличался переплетением черт первых двух типов конфликтов. Позднее конфликт вовлек в свою орбиту население Армении, а потом и Азербайджана, приобретая черты третьего типа. После прямого вовлечения в события союзного правительства и ввода войск на фоне неурегулированного карабахского вопроса, конфликт вплотную подошел к ситуации четвертого типа в Армении и, возможно, создаст такую же ситуацию в Азербайджане.

Вероятно, уже сам факт проживания представителей нескольких народов в одном государственном образовании — в силу характерной для всех стран и эпох неравномерности развития разных регионов и различных социальных слоев — обуславливает появление межнациональных конфликтов первого и второго типов. Однако часто наблюдающаяся в СССР тенденция к перерастанию подобных конфликтов в третий тип, как и само существование межнациональных территориально-статусных споров, обусловлены прежде всего совокупностью устаревших принципов национально-государственного устройства страны. Этот уровень межнациональных конфликтов, промежуточный

между требованиями полноценной культурной автономии, социального равноправия и, с другой стороны, собственной суверенной государственности, мог бы, видимо, отсутствовать либо проявляться неизмеримо слабее при ином государственном устройстве.

Если согласиться с обоснованностью предложенной выше типологии межнациональных конфликтов, то надо признать следующее. Условием мирной и действенной нейтрализации конфликта любого типа является приемлемое для всех вовлеченных сторон (т. е. как правило компромиссное) изменение существовавшего до начала конфликта положения. Методы устранения большей части непосредственных социально-экономических и культурно-языковых причин современных межнациональных конфликтов первого и второго типов, как это было отмечено выше, в принципе уже найдены. Можно надеяться, что эти методы будут в конце концов реализованы на практике. Но сущность конфликтов третьего типа (т. е. территориально-статусных) такова, что их можно нейтрализовать, погасить только при условии взаимоприемлемого пересмотра границ, статуса или подчиненности тех существующих (или требуемых) национально-государственных (-административных) образований, где зародились эти конфликты. Безусловно, это потребует весьма долгого и чрезвычайно сложного поиска компромиссов в рамках демократических процедур, но нет иного пути подлинного разрешения таких конфликтов.

Правда, имеется иллюзорная альтернатива — в виде насильственного сохранения существующего положения. Это фактически означает ввод войск союзного правительства и объявление чрезвычайного положения на обширных территориях, если на зрелых стадиях конфликта реальными угрозами становятся гражданская война или массовые переселения беженцев. Закавказье и Молдова служат печальной иллюстрацией такого подхода. При этом не удовлетворены интересы инициаторов перемен. Ведь они де-юре не добились права на самоопределение районов исторического расселения своих народов или их частей, оказавшихся «некоренными» в созданных Советской властью границах республик. Но не менее грубо игнорируются и интересы национальных движений «коренных» народов республик, ибо на указанные районы с преимущественно инонациональным населением де-факто уже не распространяется суверенитет республик. Таким образом, действиями союзных властей в таких ситуациях недовольны обе конфликтующие стороны.

Преимущественная ставка на вовлечение войск в межнациональные конфликты не только резко ухудшает отношение обеих противоборствующих сторон к правительству Союза и к Советской армии, а вместе с ними и к русскому народу. Предотвращая погромы и массовые столкновения, такой путь одновременно фактически пресекает легальную политическую борьбу между национальными движениями и затрудняет самостоятельные поиски ими взаимоприемлемых решений, что подталкивает наиболее фанатично настроенные фракции к терроризму. Благодаря этому на горизонте возникают призраки Ольстера или Ливана.

Стоит также отметить, что межнациональные конфликты любого типа имеют определенную логику внутреннего развития. С течением времени их во все большей степени начинают определять не столько объективные предпосылки, сколько весьма субъективное их отражение в общественном сознании вовлеченных народов. Таким образом, даже эффективная нейтрализация непосредственных причин конфликта на поздних его стадиях уже не сможет сразу приостановить неблагоприятное развитие событий. Поэтому необходимы постоянный социологический мониторинг общественного мнения соперничающих сторон и самое широкое привлечение специалистов по социальной и политической психологии к разработке теории развития и практики урегулирования межнациональных конфликтов.

Добиться нормализации обстановки в Закавказье, т. е. перевести межнациональные конфликты всецело в русло легального политического процесса, исключив насилие и столкновения на национальной почве, можно только в рамках правового федеративного государства. Для этого необходимо обеспечить восприятие массовым сознанием всех народов региона прав каждой территориальной группы населения (в том числе национальных меньшинств в местах их компактного проживания) на полное самоуправление, вплоть до самоопределения своей национально-государственной принадлежности. Очевидно, что такое благоприятное, с точки зрения демократических принципов, развитие обстановки могло бы осуществиться лишь при условии исчезновения сепаратистских и ослабления националистических настроений в республиках.

Однако сейчас явно превалируют противоположные тенденции. В перспективе, учитывая обилие несовпадений между этническими и республиканскими границами в Закавказье, здесь сохранятся многочисленные очаги межнациональных конфликтов. Более того, чем сильнее идеи абсолютного суверенитета республик и представления о нерушимости их нынешних границ будут укореняться в массовом сознании народов Закавказья и отражаться в местных законодательствах, тем вероятнее становится перерастание части внутриреспубликанских межнациональных конфликтов в гораздо более опасные по своим последствиям межгосударственные трения и столкновения.